

1 Studienstart

Endlich geht es los! Mit einer Mischung aus Vorfreude und Aufregung macht ihr euch auf den Weg zur Orientierungswoche. Die findet jedes Wintersemester für die neuen Studierenden statt und wird von der Fachschaft - das sind engagierte Studis aus den älteren Semestern - organisiert. In der O-Woche lernt ihr eure Kommiliton*innen kennen und bekommt hoffentlich ein paar Tipps und Tricks für die erste Zeit an der Uni. s.t./c.t., ECTS-Punkte, AStA,... nicht nur der Campus ist ein verwirrendes Labyrinth – auch sonst muss man sich erst Mal einen Überblick verschaffen. Gar nicht so einfach das Ganze... Aber zum Glück trifft ihr nette Leute, mit denen ihr euch gut versteht. Um die erste Woche gebührend zu beenden, hat die Fachschaft am Freitag eine Kneipentour organisiert. Das hört sich spaßig an. Ihr schaut in euren Geldbeutel: Ob wohl genug drin ist, um beim Kneipenabend dabei sein zu können? Findet es heraus:

$$\text{D20} + \text{€ Ökonom.} \geq 6$$

Wenn du dabei bist: $\text{Sozial} +1$

2 Ereignis

Die Vorlesungszeit geht los: Ihr besucht die ersten Uni-Kurse und stürzt euch in das Studi-Leben. Doch das ist nicht alles! Zieht jeweils eine Ereigniskarte und seht, was das Semester noch für euch auf Lager hat.

3 Prüfungen

Die Vorlesungszeit ist fast vorbei. Bevor die wohlverdienten Semesterferien anstehen, gilt es die Prüfungen zu bestehen. Mal sehen, wie es für euch läuft. Zieht die drei Prüfungskarten für das erste Semester und würfelt. Prüft jedoch zuvor ob sich Personen- oder Ereigniskarten auf die Prüfung auswirken und ob der Prüfungsbonus korrekt berechnet ist.

1 Semesterstart

Denkt daran evtl. Stresspunkte etc. von euren Personenkarten zu addieren.

2 Hochschulpolitik

Das erste Semester ist geschafft! So langsam kommt ihr an der Uni an: Ihr verlauft euch nicht dauernd auf dem Campus, ihr kennt die besten Kaffee-Spots und wisst, wie man sich für Vorlesungen anmeldet. Beim Mittagessen kommt ihr auf die Fachschaft zu sprechen. Nächstes Semester muss wieder die O-Woche organisiert werden. „Und sowieso - studentische Mitbestimmung ist wichtig!“ sagt eine Kommilitonin. Ihr überlegt: „Das hört sich schon spannend an. Da bekommt man nochmal ganz andere Einblicke in die Uni.“ Aber das kostet sicher auch viel Zeit. Naja, und wenn man da nebenbei auch noch andere Verpflichtungen hat... Die Entscheidung ist gar nicht so leicht. Ob es sich lohnt, der Fachschaft beizutreten, wird sich später zeigen.

Wenn du Lust auf Hochschulpolitik hast, würfle! Ob es sich lohnt wirst du später sehen. Du kannst mitmachen, wenn:

$$\text{D20} + \text{Sozial} \geq 8$$

$$\& \text{D20} + \text{Kultur} \geq 8$$

Bei Erfolg: Tausche eine deiner Personenkarten für die Karte ‚Fachschaft‘ ein.

3 Ereignis

Neben den Vorlesungen ist auch bei euch privat so einiges los. Zieht jeweils eine Ereigniskarte.

4 Prüfungen

Hochschulpolitik, Arbeiten, Berlin erleben... es gibt vieles, das sich auf die Prüfungsvorbereitung auswirken kann. Mal sehen wie ihr dieses Semester abschneidet. Zieht die Prüfungskarten für das zweite Semester und würfelt aus, ob ihr besteht. Nicht vergessen: Wirken sich eure Personen- oder Ereigniskarten auf eure Prüfungen aus? Ist der Prüfungsbonus korrekt berechnet?

3. Semester Und was kommt jetzt?

1 2 **3** 4 5 6

1 Semesterstart

Denkt daran evtl. Stresspunkte etc. von euren Personenkarten zu addieren.

2 Erasmus

Das dritte Semester hat begonnen: Bald habt ihr die Hälfte geschafft und ihr fragt euch, was das Studium wohl noch so bringen wird. Ihr kommt an der Pinnwand eures Studiengangs vorbei. Dort hängt ein Zettel: „Du hast Lust auf ein spannendes Semester im Ausland? Komm zu unserer Info-Veranstaltung. Wir stellen dir das Erasmus-Programm vor.“ Ihr kennt andere Studis, die ein Semester im Ausland studiert haben. Das hat sich schon toll angehört: ein neues Land kennen lernen, die Sprache verbessern und Kontakte knüpfen. Und wenn man dabei noch dem Berliner Winter entfliehen könnte... Das wäre nicht übel. Aber du fragst dich: Hab ich genug Ersparnes? Kann mir jemand finanziell unter die Arme greifen? Was ist mit meinen anderen Verpflichtungen in Berlin? Kann ich die Sprache gut genug? Fragen über Fragen. Du musst dich entscheiden. Ob es sich lohnt, wirst du aber erst erfahren, wenn es so weit ist. Wenn du ein Erasmus-Semester wagen willst, musst du 2 von 3 Würfelzügen (A, B, C) bestehen:

- A** Sozial ≥ 11
- B** D20 + € Ökonom. ≥ 11
- C** Kultur ≥ 11

3 Ereignis

Während ihr euch Gedanken über den weiteren Studienverlauf macht, geht das Leben weiter. Zieht jeweils eine Ereignis-Karte!

4 Prüfungen

Jetzt noch alle Prüfungen bestehen und dann habt ihr die Hälfte des Studiums geschafft. Mal sehen, wie es für euch ausgeht... Zieht die Prüfungskarten für das dritte Semester und würfelt. Nicht vergessen: Wirken sich eure Personen- oder Ereigniskarten auf eure Prüfungen aus? Ist der Prüfungsbonus korrekt berechnet?

4. Semester Praktikum

Achtung Pflichtberatung! Denk daran, dass du 150 ECTS haben musst, wenn du im sechsten Semester die Bachelorarbeit schreiben willst! Beste Grüße, das Prüfungsbüro!

1 2 3 **4** 5 6

1 Semesterstart

Denkt daran evtl. Stresspunkte etc. von euren Personenkarten zu addieren.

2 Praktikum

Darauf habt ihr euch schon seit Beginn des Studiums gefreut: Das Praktikum. Wer weiß? Vielleicht lernt ihr eure zukünftigen Arbeitskolleg*innen kennen? Doch ein Praktikum während des Studiums ist gar nicht so einfach zu organisieren, denn parallel sollt ihr Uni-Kurse besuchen. Also Teilzeit oder die Semesterferien durcharbeiten? Und auch das Geld ist wieder Thema, denn die meisten Praktikums-Stellen sind unbezahlt. Und bewerben muss man sich ja auch erst Mal. Da hilft es, wenn man jemanden kennt. Findet heraus, wie euer Praktikum läuft

3 Ereignis

„Als ob ein Praktikum nicht schon aufregend genug wäre!“ seufzt ihr und zieht jeweils eine Ereigniskarte.

4 Prüfungen

Zieht die Prüfungskarten für das vierte Semester und würfelt. Nicht vergessen: Wirken sich eure Personen- oder Ereigniskarten auf eure Prüfungen aus? Ist der Prüfungsbonus korrekt berechnet?

$$\text{D20} + \text{Prüfungsbonus} \leq 8$$

Oh je, das war irgendwie nicht so toll. Du hast viele Bewerbungen geschrieben und als du dann endlich was gefunden hast, war es natürlich unbezahlt. So richtig gefallen hat es dir auch nicht. Deine Kapitalwerte bleiben gleich. Du überlegst aber nochmal, ob das mit dem Studium wirklich die richtige Wahl war.

$$\text{D20} + \text{Prüfungsbonus} > 8 \text{ und } < 16$$

Läuft bei dir. Dein Praktikum ist voll ok. Addiere +1 bei deinem sozialen Kapital.

$$\text{D20} + \text{Prüfungsbonus} \geq 16$$

Besser hätte es nicht laufen können. Du hast ein richtig gut bezahltes Praktikum ergattert, lernst viele spannende Leute kennen und sie haben sogar schon angedeutet, dass du dich nach dem Bachelor doch bei ihnen bewerben könntest. Addiere +2 bei deinem sozialen Kapital.

5. Semester Erasmus oder Home Sweet Home

1 2 3 4 **5** 6

1 Semesterstart

Denkt daran evtl. Stresspunkte etc. von euren Personenkarten zu addieren.

2 Erasmus oder Home Sweet Home

Einige von euch haben sich für Erasmus entschieden. Die Koffer sind gepackt. Der Zug ist gebucht und die letzten Besorgungen erledigt. Wow, das war ein ganz schöner Aufwand. Bei all den organisatorischen Aufgaben seid ihr noch gar nicht richtig dazu gekommen, euch auf das Auslandssemester zu freuen. Aber jetzt ist es geschafft. In den ersten Wochen ist alles noch ein bisschen fremd. Doch ihr macht euch auf den Weg und erkundet die neue Stadt, die Hochschule und euer neues Leben weit weg von Berlin. Ihr freundet euch mit anderen Erasmus-Studis an und gemeinsam genießt ihr euer Semester in der Ferne: Partys, Ausflüge, das ganze Programm.

- A** Und weil es gerade so gut läuft: Alle Erasmus-Studis dürfen insg. 2 Kapitalpunkte auf soziales oder kulturelles Kapital addieren. Weil das ganze aber so teuer ist, verlieren sie -1 ökonomisches Kapital.
- B** Für die Berlin-Studis bleibt alles beim Alten.

3 Ereignis

Ihr sitzt in eurem neuen Lieblings-Café, als euch eine Nachricht erreicht. Was jetzt wohl schon wieder los ist? Zieht jeweils eine Ereigniskarte.

4 Prüfungen

Es ist Prüfungs-Zeit! Zieht alle die Prüfungskarten für das fünfte Semester und würfelt! Nicht vergessen: Wirken sich eure Personen- oder Ereigniskarten auf eure Prüfungen aus? Ist der Prüfungsbonus korrekt berechnet?

6. Semester Endspurt Abschlussarbeit

1 2 3 4 5 **6**

Achtung! Um diese Runde spielen zu können, musst du 150 ECTS Punkte erreicht haben. Ist dies nicht der Fall, setze diese Runde aus und nutze sie um deine Prüfungen nachzuholen. Du kannst in der Prüfungsrunde einfach alle aufgeschobenen Prüfungen würfeln, die Bachelorarbeit dann aber nicht.

1 Bachelorarbeit

Wenn es doch nur schon geschafft wäre! Kurz vor Ende des Studiums steht euch noch die letzte große Hürde bevor: Die Bachelorarbeit. Bevor diese geschrieben werden kann, braucht ihr erstmal ein Thema und eine*n Prof. für die Betreuung. Jetzt zählt sich aus, wer in den Semestern davor Kontakte geknüpft hat und in den Seminaren gut aufgepasst hat. Würfelt um herauszufinden, wie es um euch bestellt ist.

A D20 + Sozial ≥ 11

B D20 + Kultur ≥ 11

Je Erfolg: Prüfungsbonus +1

2 Ereignis

Ihr sitzt in der Bibliothek und wälzt fleißig die Bücher. Jetzt darf bloß nichts mehr dazwischenkommen... Aber da habt ihr wohl die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Zieht jeweils eine Ereigniskarte.

3 Prüfungen

Ein letztes Mal zittern und bangen. Werdet ihr das Studium erfolgreich abschließen und eure Bachelorarbeit bestehen? Macht euch gefasst auf eure letzte Prüfung: Die Bachelorarbeit!

Abschluss

Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Bachelorstudium! Stolz stehst du bei der Abschlussfeier auf der Bühne. In deinen Händen hältst du das Abschlusszeugnis. Du schaust nach rechts und nach links: Sind alle aus dem ersten Semester noch dabei? Würfel ein letztes Mal mit dem D20 um herauszufinden, wie dein Studium endet:

 1-6

Das war wohl ein Glas Sekt zu viel. Am Tag nach der Abschlussfeier wachst du mit einem großen Kater auf.

 7-9

Das Studium ist schon ein paar Wochen zu Ende und du hast schon einige Bewerbungen rausgeschickt. Aber irgendwie läuft es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Hoffentlich klappt das mit dem Job bald...

 10-12

Du hast eine Bachelorarbeit in Kooperation mit einem großen Unternehmen geschrieben. Du verkaufst die Ergebnisse der Arbeit an die Konkurrenz und mit dem Gewinn geht es erstmal ein Jahr auf Reisen.

 13-15

Du wurdest zum Bewerbungsgespräch eingeladen und es lief ganz gut. Per Mail bekommst du die Zusage, aber als du den Arbeitsvertrag vor dir liegen hast, siehst du, dass das Gehalt deutlich niedriger ist als gedacht. Du weißt nicht so recht, was du jetzt machen sollst.

 16-19

Du hast es geschafft und bist bei der Abschlussfeier für die beste Bachelorarbeit ausgezeichnet worden. Vielleicht doch noch ein Masterstudium anhängen?

 20

Dir wird bei der Abschlussfeier eine geheimnisvolle Visitenkarte in die Hand gedrückt. Zwei Tage später rufst du die Nummer darauf an. Der Rest ist Geschichte...

Urlaubssemester

So viel Stress... du machst ein Semester Pause, um dich zu erholen, d.h. im kommenden Semester gelten für dich besondere Regeln:

- Beim Semesterereignis unter (2) darfst du nicht mitmachen. Du kannst nicht mitwürfeln und du darfst keine deiner Kapitalwerte erhöhen, falls dies Teil des Ereignisses ist.
- Du darfst keine Ereigniskarte ziehen. Falls andere eine Ereigniskarte ziehen, die dich betrifft, darfst du sie nicht für dich anwenden.
- Du darfst im Urlaubssemester Prüfungen wiederholen und diese regulär in der Prüfungsphase würfeln.
- Die (neuen) Prüfungen, die dieses Semester anstehen, darfst du nicht mitmachen. Du kannst die Prüfungen dann in den darauffolgenden Semestern angehen. Wie bisher hast du vier Versuche (+ ggf. Härtefall-Versuch).
- Am Ende des Semesters schiebst du deine Büroklammer zurück auf das obere Stresslevel 10 falls du mehr als 10 Punkte auf der Skala hattest.
- Das Urlaubssemester ist eine einmalige Sache. Falls du ein zweites Mal über 10 kommst, studierst du regulär weiter. Erreichst du 20, musst das Spiel beenden.

Abschluss

Urlaubssemester

